

GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TASARLANAN ALIŞVERİŞ UYGULAMASI

Murat CANPOLAT

Öğretmen, Bilim ve Sanat Merkezi, Malatya/Türkiye, 0000-0003-4074-4234

Ali DAĞAŞAN

Öğretmen, Battalgazi Anadolu Lisesi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-5005-2402

Nicet GÜLECEN

Öğretmen, Dr. Saadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu , Malatya/Türkiye, 0000-0002-0523-7061

Güler KARAASLAN

Öğretmen, Bilim ve Sanat Merkezi, Malatya/Türkiye, 0000-0001-8785-4380

ÖZET

Engelliler toplumun küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli olmaları nedeniyle sosyal yaşamda birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Ön plana çıkan sorunların başında toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve önyargılar gelmektedir. Ne yazık ki en temel kişilik haklarından mahrum bırakılıyorlar. Sorunları çoktur ve bunları çözemeyecekleri düşünülür. Engelli bireylerin sorunları birçok nedene dayanmaktadır. Engelliler büyük ölçüde yaşamlarını zorlaştıran fiziksel, kültürel, sosyal ve ekonomik engellere maruz kalmaktadır. Günlük yaşamda sosyal yaşam aktivitelerine sınırlı ölçüde katılabilirler. Engelli bireylerin eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür-sanata, spordan kent standartlarının yükseltilmesine kadar çözüm bekleyen pek çok sorunu bulunmaktadır.

Bu çalışma, "görme engelli bireylerin kendi başlarına bağımsız olarak alışveriş yapmalarını sağlayacak bir uygulama tasarlamak ve sosyal hayata daha kolay katılmalarına olanak sağlamak" için gerekli çözümleri üretmek amacıyla yapılmıştır.

Engelli bireylerin sosyal hayattaki sınırlılıklarını aşmalarına ve kendi kendine yetebilen bireyler olmalarına yardımcı olmak önemlidir. Kendi başlarına bir yerden bir yere seyahat edebilecekleri hatta alışveriş yapabilecekleri bazı projelere ve sistemlere ihtiyaçları var. Bu amaçla özellikle android cep telefonlarının yaygın olarak kullanıldığı günümüzde uygulama programları kullanmak ve yazılım oluşturmak çok da zor değil. Bu amaca ulaşmak için uygulanacak programı belirleyerek düşündüğümüz sistemin yazılımını gerçekleştirmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli Birey, Alışveriş, Uygulama, Cep Telefonu

1. GİRİŞ

Engellilik; bireyin yaşam aktivitelerini sınırlayan, kısıtlayan zihinsel-fiziksel bir bozukluktur. Bir başka deyişle bireyin yeteneklerindeki ve gücündeki sınırlılık-eksiklik durumudur(1). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği, "Kişiden ya da bir bütün olarak vücuttan beklenen davranışlar, yetenekler ve görevler olarak ifade edilen normal aktivitelerin yerine getirilmesindeki eksiklik ya da sınırlılık", "Bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilememesi" olarak tanımlamaktadır(2).

Tarihin ilk zamanlarından itibaren insanođlu, yaşamı daha kolay hale getirmek, çevresinde bulunan olanaklardan daha fazla yararlanabilmek için çeşitli araçlar geliştirmiştir. İlkçağlardan bu yana, her yeni ihtiyaç, yeni araçların geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektirmiştir. Her insan kendi gereksinimine ve yaptığı işe göre değişik araçlar kullanır. Demircinin, fırıncının, reklamcının kullandıkları araçlar farklı olduğu gibi farklı engelle sahip bireylerin de günlük yaşantılarında ya da aktivitelerinde kullandıkları araçlar farklıdır. Görme engelli birey günlük sosyal hayat içinde; spor yaparken, mesleğini yaparken, eğitim görürken çeşitli özel araç ve cihazlar kullanır. Bu araçlar görme kaybının neden olduğu zorlukları ve yetersizlikleri en alt seviyeye indirir. Bu tür özel araçları kullanan görme engelli birey, bu araçların desteğiyle birçok konuda başkalarına bağımlı olmak zorunda kalmaz, eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik olanaklardan daha fazla yararlanır. Yapılan bir sistemin ya da aletin insana sağladığı avantajlar ancak onu kullanmaya başladıktan sonra anlaşılabilir. Görme engelli bireylerin de normal insanların yapabildiği bütün aktiviteleri yapabilmesi ve eğitim noktasında eşit imkân ve materyallere kavuşabilmesi için değişik çalışmalara gereksinim vardır.

Engelli bireylerin oluşturduğu gruplar toplumun en büyük azınlık gruplarıdır. Bu insanlar engelli olmaları nedeniyle her alanda ve her yerde pek çok sorun yaşamaktadırlar. Başlıca sorunları toplumdaki dışlanma, ayrımcılık ve ön yargılardır. En temel haklardan maalesef yoksundurlar. Bizlere göre sorunları çoktur ve onları çözmekten aciz olduklarını düşünürüz. Engelli bireylerin sorunları, birçok nedene dayanır. Bunların en belirgin olanları fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik gerekçelere dayanır. Günlük, kent, ve toplum yaşamlarına sınırlı ölçüde katılabilmektedirler. Engelli bireylerin eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standardının iyileştirilmesine kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır.

Görme engellilerin sosyal yaşama katılmaları, yaşamlarını sorunsuz olarak sürdürebilmeleri için kendilerine katkı sağlanması gerekmektedir. Tek başlarına bir yerden başka bir yere gidebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri vb. ihtiyaçları için sistem ve projelerin geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bunun için uygulama programlarını kullanmak ve yazılım yapmak android cep telefonlarının yaygın kullanıldığı günümüzde çok da zor değildir. Bu amaçla uygulamasını yapacağımız programı belirleyerek düşündüğümüz sistemin yazılımını gerçekleştirmek gerekmektedir.

2. AMAÇ

Bu çalışma, “Görme engelli bireylerin alışveriş yapabilmeleri için bir uygulama tasarlamak, tasarlanmış bu uygulamayı kullanarak görme engelli bireylerin bir birey olarak kendi başlarına alışveriş yapabilmesini sağlamak, görme engelli bireylerin bu sistem uygulaması sayesinde sosyal yaşama daha kolay katılabilmelerini sağlamak” konusunda gerekli çözümleri üretmektir.

3. ÖNEM

Yapılan araştırmalarda görme engellilerin herhangi bir destek olmaksızın tek başlarına alışveriş yapabildiğine dair herhangi bir bilimsel yayına rastlanmamıştır. Bu bakımdan çalışmamız alan yazın bir ilk olma özelliği taşıdığı düşünülmektedir.

4. METOD

4.1.Araştırma Modeli

Projemizde deneysel yöntem ve saha çalışması uygulanmıştır.

4.2. Veri Toplama Araçları ve Özellikleri

Bu çalışmada kullanılan cihazlar ve malzemelerin özellikleri şu şekildedir:

- Cep Telefonu: işletim sistemi olarak Android işletim sisteminin kurulu olduğu araçtır.
- Kodular Creator io. Uygulama Programı: Mobil uygulama hazırlama ve geliştirme motorudur.
- Renk : projemiz için oluşturduğumuz renk tablosudur.
- QR Kod: projemiz için oluşturduğumuz QR kodlardır.

4.3.Veritoplama

Verilerin toplanması için;

- Yapılması düşünülen proje ile ilgili alan yazın taraması 30 gün sürmüştür.
- Projenin tasarlanması 20 gün, uygulama yazılımının yazılması 10 gün olmak üzere 30 gün sürmüştür.
- Deneysel gözlem ve saha çalışması 30 gün sürmüştür.
- Proje yazımı 30 gün sürmüştür.
- Yapılan çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

4.4.Süreç Basamakları

Proje çalışması aşağıdaki süreçler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

- Problem tespit edildi.
- Literatür taraması yapıldı.
- Hipotez ileri sürüldü.
- Projemizde için kullanacağımız uygulama motoru seçildi.
- Uygulama motorunda kodlamalar yazıldı(Şekil 1).

Şekil 1. Örnek Kod

- Hipoteze dair sınamaya oluşturabilmek için yazılımımız test edildi (Şekil 2, Şekil 3).

Şekil 2. Renk Kod Denemesi

Şekil 3. QR Kod Denemesi

- Bu uygulamanın, görme engelli bireylerde uygulanabilirliğini görmek için saha çalışması yapıldı(Şekil 4, Şekil 5).

Şekil 4. Saha Çalışması

Şekil 5. Saha Çalışması

- Sonuçlar yorumlanarak raporlaştırılmıştır.

4.5.Sistemin Çalışma Prensipleri

Bu uygulama ile görme engelliler herhangi bir kıyafet mağazasına giderek eline aldığı bir kıyafetin rengini okutabilecek, etiketlere konulmuş barkodlardan ürünün renk, beden, fiyat vb. özelliklerini de öğrenebilecek, marketlerde ise ürün üzerine yerleştirilen barkodlar sayesinde fiyat, marka, son kullanma tarihi gibi özelliklerini yardım almadan tek başlarına öğrenebileceklerdir.

5. SONUÇ

Saha çalışması sonuçları şu şekildedir.

Tablo 1.

Uygulama denemesi yapılan örneklem

Yaş	30	34	40	42
Kişi Sayısı	5	2	3	1
Kız	2	1	2	1
Erkek	3	1	1	0
Motor Becerileri	Yaş Düzeylerine Göre Benzer Özelliktendir	Yaş Düzeylerine Göre Benzer Özelliktendir	Yaş Düzeylerine Göre Benzer Özelliktendir	Yaş Düzeylerine Göre Benzer Özelliktendir
Renk Okutması	Olumlu	Olumlu	Olumlu	Olumlu
Barkod Okutması	Olumlu	Olumlu	Olumlu	Olumlu

Uygulama denemesi yapılan örneklem Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre 30, 34, 40 ve 42 yaşlarında görme engelli olan örneklem grubunun motor becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler göstermektedir. Örneklem grubumuz verdiğimiz renkleri ve barkodları tek başlarına okutarak uygulamayı kullanabilmişlerdir.

106

6. ÖNERİLER

Bu sistemin üstün özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;

- Görme engelli bireylerin alışveriş yapabilmeleri için bir uygulama tasarlanmıştır.
- Tasarlanmış bu uygulamayı kullanarak görme engelli bireyler tek başlarına alışveriş yapabilişlerdir.
- Görme engelli bireylerin bu sistem uygulama sayesinde sosyal yaşama daha kolay katılmışlardır.
- Serotonin, depomin, ve endorfin gibi hormonlar aktif bir şekilde salgılanır. Bu sayede görme engelli bireyler enerjik ve mutlu hissederler.
- Görme engelli bireyler bilişsel olarak öğrenmeye açık olurlar.
- Aynı zamanda toplum tarafından dışlanmışlık duygularının önüne geçebilmek ve sosyalleşebilmeleri için bir araç olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

(1)Diane Coleman, “Assisted suicide and disability”, Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights and Responsibilities, 1-11, 2000

(2)WHO. (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva: World Health Organisation, s. 28.